

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20643244>

**O‘ZBEK XALQ OG‘ZAKI IJODI NAMUNALARI O‘RGANISH ORQALI
BO‘LAJAK FILOLOG MUTAXASSISLARINING TERMINOLOGIK
KOMPETENTLIKNI SHAKLLANTIRISH**

Hojiyeva Minovvarxon Akramovna

Qo‘qon davlat universiteti
katta o‘qituvchisi (PhD)

Asqarova Munajatxon Husanovna

dotsent
Qo‘qon davlat universiteti

ANNOTATSIYA

Maqolada hozirgi oliy ta’lim tizimining dolzarb vazifalaridan biri – kasbiy hamda terminologik kompetentlikka ega mutaxassisni shakllantirishda o‘zbek xalq og‘zaki ijodining ahamiyati haqida fikr yuritilgan. O‘zbek xalq og‘zaki ijodiga oid terminlar haqida ma’lumotlar berish, terminning tasnifi, badiiy-estetik mazmuni ochilishi masalasi yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: terminologik kompetentlik, kasbiy kompetentsiya, xalq og‘zaki ijodi, janr, topshiriq, termin, malakali mutaxassis.

KIRISH

Butun jamiyatda ta’lim va tarbiya masalasi eng dolzarb masalalardan hisoblanadi. Har qanday mamlakatning rivoji ta’lim, ilm-fan bilan bevosita aloqador. Har bir xalqning, millatning kelajagi uning til va adabiyotda o‘z aksini topadi. Adabiyot fani so‘z orqali insonlar qalbi va ruhiyatiga ta’sir qilishi bilan ahamiyatlidir. Adabiyotning ilk namunasi hisoblangan o‘zbek folklori – xalq og‘zaki ijodi qadimgi ajdodlarimizning, ota-bobolarimizning o‘ziga xos yashash tarzi, mashg‘ulotlari, e’tiqodi hamda urf-odatlarining badiiy ifodasi sifatida namoyon bo‘ladi.

ASOSIY QISM

Oliy ta’lim muassasalarining o‘zbek tili va adabiyoti ta’lim yo‘nalishi talabalariga birinchi semestrda “O‘zbek folklori” fani o‘qitiladi. Mazkur fanni o‘qitishdan maqsad – talabalarga xalq og‘zaki ijodi namunalari sintetik san’at sifatida xalq ma’naviy hayotida muhim o‘rin tutishini, unda o‘zbek xalqining asrlar davomida ijtimoiy, maishiy, madaniy hayoti o‘zining badiiy ifodasini topganligi,

o‘zbek xalq og‘zaki ijodi namunalari va ularning janrlar tarkibi, o‘ziga xos xususiyatlari bo‘yicha ilmiy-nazariy ma‘lumot berishdan iborat¹.

“O‘zbek folklori” fan o‘quv rejada 1 semestrda o‘qitilishi, auditoriya mashg‘ulotlari 90 soat, mustaqil ta‘limga 90 soat vaqt ajratilishi belgilab qo‘yilgan. O‘quv fan dasturining ma‘ruza mashg‘uloti qismida mavzularga oid terminlar haqida ma‘lumotlar berish, terminning tasnifi, badiiy-estetik mazmuni ochilishi belgilab qo‘yilganligini ta‘kidlash lozim. Chunki ma‘ruza mashg‘ulotlarida o‘zbek xalq og‘zaki ijodiga oid terminlarni chuqur o‘rganish, terminlarning kelib chiqishi, variantlari va qo‘llanishi haqida ma‘lumot berish zarur. Fanga oid terminlarni o‘qib-o‘rgansagina talabalarda terminologik kompetentlik shakllanadi. Bu jarayon amaliy va seminar mashg‘ulotlarida yanada mustahkamlanadi hamda o‘qituvchining sa‘yi harakati bilan amalga oshadi.

Umumta‘lim maktab o‘quvchisi maktab adabiyot darslarida o‘zbek xalq og‘zaki ijodiga oid quyidagi terminlarni hamda mavzularni o‘zlashtiradi: umumta‘lim maktablarida maqol, topishmoq, masal, ertak, xalq qo‘shiqlari, dostonidan parcha, doston va uning turlari ma‘lumotlarga ega bo‘ladi. Maktab adabiy ta‘limida o‘quvchi o‘zbek xalq og‘zaki ijodining bir necha janrlari – maqol, topishmoq, ertak, xalq qo‘shiqlari, doston va uning turlarini o‘qib o‘rganadilar. Oliy ta‘limning o‘zbek tili va adabiyoti ta‘lim yo‘nalishida esa o‘zbek xalq og‘zaki ijodi fan sifatida chuqurlashtirib o‘rganadilar. O‘rganish asnosida o‘zbek xalq og‘zaki ijodining so‘z san‘ati sifatida, xalq og‘zaki ijodining o‘ziga xos xususiyatlari, belgilariga tadrijiy tarzda to‘xtaladi, mif, afsona, rivoyat, naql, mifologik tafakkurning badiiy-estetik tafakkurga o‘tish bosqichlari, epos, ertak, qo‘shiq misolida ochib berilishi o‘rgatiladi. Afsona va rivoyatlar tasnifi, mavsumiy va marosim folklori tushunchalari izohi, marosim folklorining tarixiy asoslari (Sust xotin, Choy momo, loy tutish, Shoh moylar), oilaviy marosim tushunchasi, tasnifi, turlari izohlanadi. Yor-yor, kelin salom, o‘lan va boshqa janrlarning badiiyati, ma‘no qatlamlari ko‘rsatiladi. Maktab darsliklarida xalq dostonlari va ularning o‘ziga xos xususiyatlar bayon etilgan, ammo oliy ta‘limda doston – xalq og‘zaki ijodining sintetik janr sifatidaligi, dostonda badiiy matn (nazm va nasr va musiqaning o‘rni, xalq baxshilari haqida, xalq dostonlarining ijro an‘anasiga ko‘ra (Samarqand, Xorazm, Farg‘ona) turlari, dostonlarning tasnifi, turkumlik masalalari batafsil yoritiladi. Xalq ertaklari, ertak janrini anglatuvchi atamalar, xalq ertaklarining janr xususiyatlari, mazmuniga ko‘ra tasnifi, ertaklarning syujet tiplari, yetakchi motivlar, asosiy qahramonlar haqida ma‘lumotlar yoritiladi. Qo‘shiq, mehnat qo‘shiqlari va termalar, bolalar folklori, lirik qo‘shiqlar, ularda parallelizm, vazn,

¹ O‘zbek folklori. Fan dasturi. A.Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti. Toshkent, 2020, - B.5

qofiya, badiiy til masalalari, ramz va timsollar, xalq maqollari va topishmoqlari, latifa va loflar janrining o'ziga xos xususiyatlari, Nasriddin Afandi timsoli, loflar askiyaga yaqin janr sifatida mulolag'aga boy janr ekanligi, askiya janri, o'zbek xalqining milliy merosi sifatida noyob janr ekanligi, askiyachilar haqida ma'lumot, askiyachi ijodida omonim so'zlardan foydalanish mahorati, tomosha san'ati, xalq dramasi janr xususiyatlari haqida batafsil ma'lumotlar beriladi. Talaba xalq og'zaki ijodiga oid yangi terminlar haqida mukammal bilimga ega bo'ladi. Mif, mifologiya, epos, ertak, afsona, rivoyat, naql, mavsumiy va oilaviy marosim qo'shiqlari, yor-yor, kelin salom, o'lan, xalq dostonlari, baxshi, bashxichilik, baxshichilik maktablari, doston, kitobiy doston, ertak, sa'j san'ati, qo'shiq, mehnat qo'shiqlari, termalar, lirik qo'shiqlar, bolalar folklori, tez aytishlar, sanamalar, ovunchoqlar, maqol va topishmoq, latifa, lof, askiya, xalq teatri, qo'g'irchoqbozlik, xalq dramasi kabi terminlarni o'zlashtiradilar.

Bizningcha, har bir fanning o'quv fan fasturi, ishchi o'quv dasturi, mavzulari, ularning har bir rejasida fanga oid terminlarni o'qitishga, talabalarni kasbiy faoliyatida muhim hisoblangan terminlarni o'rgatishga alohida e'tibor qaratish zarur. Terminlarni puxta o'zlashtirish – malakali mutaxassis yetishtirishning asosiy omili hisoblanadi. Shu ma'noda, ma'ruza, amaliy, seminar mashg'ulotlari hamda mustaqil ta'lim va mustaqil ishlar mavzulariga terminlarning o'qitish, ular haqida batafsil ma'lumot berish, ma'nosi, mazmun-mohiyati haqida tushunchalar berish bo'lajak filolog talabalarni terminologik kompetentligini, kasbiy fazilatlarini o'stirishning muhim shartlaridan biridir.

“O'zbek folklori” fani kelajak avlodni ma'nan sog'lom, aqlli, bilimdon, mehnatsevar, vatanparvar shaxs sifatida kamol topishida o'ziga xos muhim o'rin egallaydi. Mazkur insoniy tuyg'ularni shakllantirishda xalq og'zaki ijodi namunalari hisoblangan qo'shiq, maqol, afsona, rivoyat, ertak, doston, marsiya, qasida, tez aytishlar, topishmoqlarning o'rni katta.

Filolog talabalarning terminologik kompetentligini shakllantirish, terminlarni puxta o'zlashtirishlari uchun mavzuga oid krosvord berish ham talabalarda fanga oid terminlarni hamda mavzuni anglab yetishishiga asos bo'ladi. Ushbu jarayonda o'qituvchi krasvordni guruhlarga berishi hamda talabalarda hamkorlik bilan ishlash texnologiyasini rivojlantirishi mumkin.

XULOSA

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, terminologik kompetentlik – fanni o'rganish, fan haqida tasavvur hosil qilish vositasi. Fanga, mavzuga oid terminlarni o'zlashtirmasdan turib, terminologik kompetentlikka ega bo'la olmaydi. Terminologik kompetentlik – talabalarda terminlarni maqsadli ravishda amaliy qo'llash layoqatini shakllantirishdan iborat.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. O‘zbek folklori. Fan dasturi. A.Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti.Toshkent, 2020, – B.5
2. “Innovation ta’lim texnologiyalari va pedagogik kompetentlik” moduli bo‘yicha o‘quv-metodik majmua. Toshkent davlat pedagogika universiteti huzuridagi pedagog kadrlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tarmoq markazi.T.: 2016.
3. Muslimov N.A. Kasb ta’limi o‘qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. – Toshkent: «Fan va texnologiya», 2013, – B 17-18.(128 bet)
4. Turdiyev N.Sh., Asadov Yu.M., Akbarova S.N., Temirov D.J. Umumiy o‘rta ta’lim tizimida o‘quvchilarning kompetensiyalarini shakllantirishga yo‘naltirilgan ta’lim texnologiyalari. – Toshkent: T.N. Qori Niyoziy nomidagi O‘zbekiston Respublikasi pedagogika fanlari ilmiy-tadqiqot instituti. 2015. – B 160.
5. Turdiyev N. O‘quvchilarda tayanch kompetensiyalar // Umumta’lim fanlari metodikasi, 2015. – №9. – B.2.
6. Hojiyeva M.A. Filolog talabalar lingvistik kompetentligini rivojlantirish va takomillashtirish–malakali mutaxassislar tayyorlash omili sifatida // Yangi O‘zbekistonda pedagogik ta’lim innovatsion klasterini rivojlantirish istiqbollari. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 1-qism. – Chirchiq, 2022. – B. 405-407.